

Políticas públicas municipales y mujeres indígenas en el municipio de Puerto Carreño, Colombia: un análisis del período 2003–2019

Autora: Diana Alejandra Jiménez Montoya

Tesis para optar al grado académico de Magíster en Género, sociedad y políticas
Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas PRIGEPP

FLACSO, Argentina

Resumen

Las políticas públicas en el nivel municipal tienen el potencial de responder directamente a las necesidades cotidianas de las personas. Sin embargo, las necesidades de las mujeres indígenas suelen recibir poca atención, en parte porque su participación en la construcción de las políticas tiene grandes limitaciones. En consecuencia, las voces, necesidades y propuestas de las mujeres indígenas no suelen estar suficientemente incorporadas. Considerando estas limitantes y la escasa investigación disponible sobre la planificación con relación a las mujeres indígenas en la esfera municipal, se realizó un estudio de caso sobre las políticas públicas producidas en el municipio de Puerto Carreño durante el período 2003–2019, correspondientes a tres planes de desarrollo, un plan de ordenamiento territorial y las publicaciones realizadas en redes sociales por la alcaldía municipal. A partir del entendimiento de las políticas públicas como discursos, se identificaron las representaciones promovidas por las políticas públicas con respecto a las mujeres en general, con respecto a mujeres indígenas y las diferencias entre ambos grupos de representaciones. El análisis se realizó a partir del enfoque *What's the Problem Represented to be?* (WPR) y se apoyó en el concepto de sistema moderno-colonial de género, así como aportes hechos desde los feminismos decoloniales y la planificación indígena. Los resultados sugieren que las mujeres en el municipio de Puerto Carreño son constituidas como seres problemáticos para los gobiernos y para el municipio. No obstante, existen diferencias entre las representaciones de las mujeres indígenas y no indígenas. Las políticas públicas analizadas no nombran a las mujeres indígenas; sin embargo, las configuran como problemas en varias esferas, desde el

ámbito reproductivo hasta el ámbito territorial. Se concluye que las representaciones de las políticas han contribuido en la creación y mantenimiento de un sistema moderno-colonial de género cimentado sobre la opresión de las mujeres indígenas.

Palabras clave: Mujeres indígenas, representaciones, políticas públicas, sistema moderno-colonial de género

Municipal public policies and indigenous women in the municipality of Puerto Carreño, Colombia: an analysis of the interval 2003 – 2019

Author: Diana Alejandra Jiménez-Montoya

Thesis to obtain the degree of master in gender, society and policies.

Regional program of qualification in gender and public policies PRIGEPP

FLACSO, Argentina

Abstract

Municipal level policies have the potential to directly respond to people's quotidian needs. However, indigenous women's needs tend to be neglected, partially because their participation in the construction of public policies faces great limitations. Consequently, their voices, needs and proposals are frequently not included enough. Considering these limitations and the scarce available research about planning in relation to indigenous women in the municipal sphere, a study was conducted about the public policies enacted in the municipality of Puerto Carreño, Colombia between 2003 and 2019, which correspond to three development plans, a territorial planning document and social media posts created by the municipal government. Through the understanding of public policies as discourses, the representations promoted by public policies were identified, concerning women in general, indigenous women in particular and the differences between both groups of representations were also identified. The analysis was conducted through the 'What's the Problem Represented to be? (WPR) approach, underpinned by the concept of modern colonial gender

system, as well as contributions from decolonial feminisms and indigenous planning. The results suggest that women in the municipality of Puerto Carreño are constituted as problematic beings for government and for the municipality. However, there are differences between representations of indigenous and non-indigenous women. The public policies under analysis do not enunciate indigenous women; Nevertheless, they are constituted as problems in several spheres, from the reproductive realm to the territorial one. It is concluded that representations promoted by these policies have contributed to the creation and continuation of a modern colonial gender system built over the oppression of indigenous women.

Keywords: indigenous women, representations, public policies, modern colonial gender system